

SIROJIDDIN SIDQIY XONDAYLIQIY SHE'RIYATIDA AN'ANA VA NOVATORLIK

Abdujabborova Intizor Jamshedovna

Samarqand shahar 81-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118428>

Annotatsiya:

XX asr boshida yashab ijod etgan, ma'rifatparvar iste'dodli so'z san'atkoridan biri Sirojiddin Sidqiy Xondayliqiydir. Ushbu tezisimizda Xondayliqiy she'riyatida an'ana va novatorlikka to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar:

"Bayozi Haziniy", Xislat, Furqat, ishqiy g'azallar, hajviyot, mardikorlik.

Adib, shoir S.Xondayliqiy har sohada ijod qilmasin uning she'riyatga bo'lgan qiziqishi o'sib boravergan. 1910- 1912- yillarda bosilib chiqqan " Bayozi Haziniy", " Bayozi muhallo", " Armug'oni Xislat" kabi bayozlarga S.Xondayliqiyning bir qancha she'rlari kiritilgani bundan dalolatdir. 1913-yili " Tuhfai Shavkat" she'rlar to'plamini nashr ettirgan bo'lsa, 1914-yilda "Sarg'oti Shavkat", " Bazmi ishrat" she'rlar to'plami bilan bir qatorda " Tazkirai Imom A'zam", 1915-yilda " Mezon shariat" nomli nasriy risolalari chop etildi. Ayni shu yillarda amalga oshirgan badiiy tarjimalari ham she'riy va nasriy asarlardan iborat. 1917-yil ham S.Xondayliqiy uchun samarali yil bo'ldi: " Vatan qahramonlari", " Rabochiylar kelishi", " Toza hurriyat" kabi she'riy to'plamlari va " Rusiya inqilobi" dostoni shu yilning mahsulidir.

Badiiy ijodning bir necha jabhasida barobar qalam tebratgan bu zotning ijodiy faoliyatini to'liq tasavvur qilish uchun u qo'l urgan sohalarning har biriga qo'shgan hissasini ko'rib o'tish lozim bo'ladi. Zero, Xondayliqiydek iste'dodli qalam sohibining kamolotga erishuvida bu sohalar ilhom manbai va mahorat maktabi vazifasini o'tagan.

1913-yilda S.Xondayliqiyning "Tuhfai Shavkat" nomli she'riy to'plami Toshkentda chop etildi.To'planning ayni shu nusxasi kichik bir muqaddima bilan boshlangan. Muqaddimada zikr qilinishicha, Xondayliqiyning she'rlari to ushbu to'plam chop etilgunga qadar "parokanda" holda bo'lgan, faqat ayrimlari turli bayozlarda e'lon qilinib kelingan." Tuhfai shavkat" 1914- yilning o'zida "Tuhfat ush-Shavkat" va "Ash Shavkat" nomlari bilan ham nashr etilgan . "Tuhfai Shavkat" to'plamida 37 ta she'r mavjud bo'lib, ulardan 16 tasi g'azal, 6 tasi g'azali muvashshah, 9 tasi taxmis.Taxmislar Toib Xo'qandiy, Jomiy, Mavlono Vasliy, Xislat, Furqat, Vajdiy, Zavqiy g'azalariga bog'langan. 1984-yilda chop etilgan "Navbahor" to'plamiga "Tuhfai Shavkat" nashridan 6 ta she'r kiritilgan. 3 ta g'azal, 6 ta forsiy va 2 ta turkiy taxmislar bu nashrga kiritilmagan. 1914-yilda

Toshkentda S.Xundayliqiyning “Savg’oti Shavkat” nomli to‘plami chop etildi. “Savg’oti Shavkat” “Tuhfai Shavkat”dan mundarija va kuzatgan maqsadiga ko‘ra jiddiy farq qiladi. “Tuhfai Shavkat”da Xundayliqiyning faqat o‘z she‘rlarigina saqlangan bo‘lsa, “Savg’oti Shavkat”da S.Xundayliqiy she‘rlari bilan birgalikda yana 18ta shoir (Shamsiddin, Xislat, Muxlis, Mashrab, Miskin, Muqimiy, Kamiy, Zavqiy, Pirimqori, Fazliy Namongoniy, Bimiy, Qori Xo‘qandiy, Salohiddin, G‘iyosiy, Akmalxonto‘ra, Noqis, Xilmiy Samarqandiy) larning g‘azal, murabba, muxammaslari berilgan. Bular bilan bir qatorda bayozdan Adib, shoir S.Xundayliqiyning ularga bog‘lagan taxmislari ham joy olgan. Sirojiddin Adib, shoir S.Xundayliqiy o‘z asarlarida turli taxalluslar bilan nomlanib kelgan. Quyida biz Xundayliqiyning o‘z asarlarida qo‘llanilgan taxalluslarini keltirdik: “Devoni Sidqiy”- Sidqiy, “Tuhfai Shavkat” - Shevan, Shavkat, “Savg’oti Shavkat” - Shevan, Shavkat, “Bazmi ishrat” -Sidqiy, “She‘rlar”- Shevan, Shavkat, “Rusiya inqilobi” - Sidqiy, “Toza hurriyat” -Sidqiy, “Rabochiyalar kelishi” - Sidqiy, “Vatan qahramonlari” -Sidqiy, “Iktisob” -Sidqiy. Nasriy asarlarda qo‘llanilgan taxalluslari: “Sad irshod” - Sidqiy, “Mezoni shariat” - Sidqiy, “Tazkirayi Imomi A‘zam” - Sidqiy, “Zarbulmasali Sidqiy” - Sidqiy. Bundan tashqari shoir 1910-yilda chop etilgan “bayozi Haziniy”da “Shevan”, shu bayozning 1914-yildagi nashrida esa “Shavkat” taxalluslari bilan qatnashgan.

1914- yil chop etilgan “Armug‘oni Xislat” bayozida “Shavkat Iskandariy” ostida o‘z she‘rlarini muxlislariga taqdim etgan. Bu bilan shoirning bayozchilik an‘anasidan ham yaxshigina xabari bor ekanligini kuzatish mumkin.

Adabiyotga oshiqona she‘rlar, ishqiy g‘azallar bilan kirib kelgan shoir o‘z hayoti davomida ko‘plab asarlar yozdi. Ammo shoir ga‘zallarining salmoqli qismini hajviyot va ijtimoiy-siyosiy mazmundagi she‘rlar tashkil qilgan. Hajviy asarlarida poraxo‘r qozilar, ta‘magir, tovlamachi amaldorlar, riyokor shaxslar, bir so‘z bilan aytganda zamonasining chirkin insonlari haqida so‘z yuritgan bo‘lsa, ijtimoiy-siyosiy mavzudagi asarlarida esa davrning muhim voqealari, Birinchi jahon urishi, SSSR hukumatining mustamlaka siyosati natijasida o‘zbek xalqining ruhan va jismonan ezilishi singari voqealarni ro‘y-rost bayon etgan. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shoir S.Xundayliqiy asarlarini shartli ravishda ikki guruhga ajratish haqiqatdan holi bo‘lmaydi deb o‘ylayman. Birinchi guruhga mansub asarlarida hajviy yo‘l bilan zamona ahlidan arz qilish, ikkinchi guruhda esa butun insoniyatga xavf tug‘dirayotgan kulfatlar, imperialistik davlatlar tomonidan dunyoni qayta bo‘lib olish shiori ostida sodir etilgan qirg‘inbarot urushlar, mustamlaka siyosatining chidab bo‘lmas xunrezliklari aks ettirilgan. Bu davrda ijod etgan shoirlarning, shu jumladan Xundayliqiy asarlarini ham

voqelikni bayon etishiga ko'ra ya'ni ijtimoiylikni aks ettirishiga ko'ra bir-biridan farqlash mumkin.

S.Xondayliqiyning "Rabotchilar namoyishi yohud Vatan qahramonlari" to'plamidan joy olgan "Muhoraba dafi uchun munojot" she'ri 1917-yil fevral inqilobidan oldin sodir bo'lgan voqealarni bayon etsa, "Sitamdiyda rabotchilar kelishi" she'rida esa 1917-yil fevral inqilobidan keyingi voqealar aks ettirilgan. Adabiyot bevosita davr bilan hamnafas yashaydi. Shunday ekan ijod ahli davr ijtimoiy o'zgarishlariga o'z asarlari orqali munosabat bildirgan. Birinchi jahon urushida turkistonliklar bevosita jang maydonlarida dushman bilan to'qnashmasalarda, front ortida mashaqqatli kurash olib borganlar. Adib, shoir S.Xondayliqiyning "Muhoraba dafi uchun munojot" she'rida aynan birinchi jahon urushi, mardikorlikka safarbarlik voqealari, mardikorlikka olish ro'yxatlarining nohaqlik asosida tuzilganligi, boylarning farzandlari qolib, kambag'allarning bittagina o'g'li ham front ortiga safarbar etilishi, ota-onalar, ayollar, bolalar azob-uqubatda yaqinlarini olis yurtlarga kuzatishi ta'sirli aks ettirilgan.

Uch yil erurki, ketti xaloyiqni rohati,
Hech bir kishini qolmadi bir dam farog'ati,
Ham zuhd elining qolmadi lazzat-toati.
Ortuqcha bo'ldi bizlarga bu dahrning ofati,
Ko'zlarda qildi yoshni qon muhoraba.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Қосимов Б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. -Т.: "Маънавият",2004.
2. Сидқий Хондайлиқий. Мезони шариат -Т.: Наврўз, 1992.
3. Қосимов Б.,К.Жавҳарова.Дин ва дунёни ушлаган шоир. С.Хондайлиқий. Танланган асарлар. -Т.: "Маънавият", 1998.5-31- бетлар.
4. Жалолов А. Жадид адабиётида миллий озодлик ва истиқлол ғоялари// Ўзбек тили ва адабиёти,- Т.:1996.

